

KOREYS TILI LEKSIKASINING TARIXIY BOSQICHLARI: QADIMGI DAVR KOREYS TILINING KELIB CHIQISHI VA LEKSIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875449>

Mohira JUMAYEVA,

Oriental universiteti o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada koreys tilining tarixi koreys alifbosining ixtiro qilinishi, ommaviy savodsizlik muammolari, ijtimoiy tabaqalanishning tilga ta'siri, koreys tilining kelib chiqishi to'g'risidagi nazariyalar, komparativistik qarashlar, genetik munosabatlarning kashf etilishi, genetik munosabatlarni tasdiqlovchi dalillar, qiyosiy tadqiqot yozishmalarini o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan mashaqqatli ishlar boshqa kashfiyotlar zanjiri reaksiyasini keltirib chiqarishi, Oltoy gipotezasi va koreys va yapon tillari o'zaro bog'liqligi haqidagi gipotezalar kabi masalalar atroflicha yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье подробно освещены такие вопросы, как история корейского языка включает изобретение корейского алфавита, проблемы массовой неграмотности, влияние социального расслоения на язык, теории о происхождении корейского языка, компаративистские взгляды, открытие генетических связей, доказательства генетических связей, напряженную работу, проводимую по изучению сравнительных научных соответствий, приводящих к цепной реакции других открытий, алтайская гипотеза и гипотеза о родстве корейского и японского языков.

Abstract. This article describes issues in detail such as the history of the Korean language includes the invention of the Korean alphabet, the problems of mass illiteracy, the impact of social stratification on the language, theories about the origin of the Korean language, comparativist views, the discovery of genetic relationships, the evidence of genetic relationships, the hard work carried out on the study of comparative research correspondences that lead to a chain reaction of other discoveries, the Altai hypothesis and the relationship between the Korean and Japanese languages.

Tayanch so'zlar: *Koreys tili, komparativistlar, genetik munosabatlar, Oltoy gipotezasi, qiyosiy tadqiqot yozishmalari, konverb.*

Ключевые слова: *корейский язык, компаративисты, генетические связи, алтайская гипотеза, сравнительно-исследовательская переписка, деепричастие.*

Keywords: *Korean language, comparativists, genetic relationships, Altai hypothesis, comparative research correspondence, converb.*

Koreys tilining tarixi koreys alifbosining ixtiro qilinishi bilan boshlanadi. 1446-yildan boshlab koreys alifbosi tilning leksik, fonologik va morfologik tuzilishi haqida aniq va batafsil ma'lumotlar manbai bo'lib kelgan. Buning sababi shundaki, aynan mana shu davrga qadar mazkur til haqida ma'lumot beruvchi manbalar boshqa tillar yozuvlarida ifodalangan, xususan, xitoy alifbosidan foydalangan holda, koreys tili to'g'risidagi jamiki ma'lumotlarni ifodalashga harakat qilishgan. Biroq, afsuski, bu ikki tilning fonetikasi o'rtasidagi tafovutlar yetkazilishi maqsad qilingan tushunchani ifodalash jarayonida ko'plab o'zgarishlarga yuz tutgan, bu esa, o'z-o'zidan mazkur til to'g'risidagi tasavvurlarning aslidagidan farqli tarzda anglashilishiga olib keladi.

O'sha yili, sulola yilnomalarida uning yaratilishi haqida e'lon qilinganidan taxminan uch yil o'tgach, qirol Sejong yangi yozuvni tanishtiruvchi va uning qo'llanilishini tushuntiruvchi qo'llanmani nashr etdi va shu vaqtdan boshlab koreys tili tilshunoslarning kelajak avlodlari uchun tizimli ravishda foydalanish mumkin bo'lgan tilga aylandi. Mana shu jarayonni nafaqat koreys tili tarixida, balki butun Koreya davlati tarixidagi tub burilish desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shu o'rinda mazkur alifboning, yozuvning yaratilishi uchun zaruratning shakllanishi hamda dolzarb bir masalaga aylanish jarayoni haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Tarixdan ma'lumki, alifbo yaratilguniga qadar bo'lgan davrda, Koreya davlatining aholisi savod , ta'lim olishi uchun, shuningdek, davlat ishlari, har qanday hujjatbozlik ishlarida xitoy yozuvidan foydalanilgan. Xitoy yozuvi – hozirgi kunga qadar o'zlashtirilishi jihatidan eng murakkab bo'lgan yozuvlardan biridir. O'sha davrdagi aholi uchun ham mazkur alifboni, yozuvni o'zlashtirish, uni erkin qo'llay oladigan darajadagi yaxshi mutaxassis bo'lish mushkul masala edi. Buning sababi faqatgina yozuvning, alifboning murakkabligigina emas, balki jamiyatning iqtisodiy ahvoli ham edi. Ta'lim olish, albatta, mablag' talab qiladigan alifboning xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsa, ancha uzoq davom etadigan jarayon sanalardi. Aynan shu davrdagi mamlakatning iqtisodiy ahvoli, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, aholining aksariyat qismini tashkil etuvchi oddiy qatlam vakillarining moddiy ahvoli bu qadar uzoq davom etadigan hamda yaxshigina mablag' talab etadigan jarayonga tayyor emas edi. Xuddi shu sababdan ham, oddiy aholi vakillari farzandlariga ta'lim olishlari uchun imkoniyat yaratishni emas, balki kelajakda ularni iqtisodiy jihatdan ta'minlashi mumkin bo'lgan biror hunar o'rgatishni yohud kundalik moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun yordamchi sifatida foydalanishni afzal ko'rar edilar. Zotan, vaziyatning o'zi ularni shunga majbur qilardi. O'qish va yozishni o'rganib, savod chiqarish, dunyoviy bilimlarni egallab, davlat xizmatlarida ishlay oladigan mutaxassis bo'lish esa faqatgina zodagonlarning farzandlarigagina nasib etardi. Ular esa aholining juda kamqismini tashkil etardilar. Ushbu sanab o'tilgan holatlar o'z-o'zidan aholining yoppasiga savodsizlashishiga olib keldi. Jamiyat uchun, millat uchun va davlat uchun bu vaziyat muqarrar tanazzulning debochasi edi. Buni chuqur anglagan qirol Sejong mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida oddiy aholi vakillari uchun ham o'zlashtirilishi oson, ko'p vaqt va mablag' talab qilmaydigan, eng muhimi esa, koreys tilidagi so'zlar, tovushlarni o'zida aniq ifodalay oladigan alifboni kashf etdi hamda zudlik bilan butun mamlakat bo'ylab joriy qildi. Bu esa aholining yoppasiga savodli bo'lishi yo'lidagi eng katta qadam edi.

Koreys tilining aniq va ravshan yozma manbalari besh yarim asrdan bir oz ko'proq vaqtga borib taqaladi. Bu vaqt ko'p me'yorlarga ko'ra qadimiydek tuyulishi mumkin, ammo Sharqiy Osiyo tarixining vaqt miqyosida unchalik uzoq emas.

Xitoy yozuvi miloddan avvalgi XVII asrda boshlangan deb taxmin qilinadi va bu, albatta, miloddan avvalgi XIV asrga kelib to'liq rivojlangan yozuv tizimi edi. Demak, koreys alifbosi ixtiro qilinishidan qariyb ikki ming yil avval tarixlar va adabiyotlar yaratilgan. Koreya yarim orolida ham mahalliy ulamolalar xitoy tilida yozganlar – bu miloddan avvalgi 108-yilda Xan qo'mondonlari kirib kelishi bilan tavsiflanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, koreyslar alifbo davri boshlanishidan taxminan ming yil oldin savodli bo'lgan hamda tarix va adabiyot yaratganlar.

Koreys tili qayerdan kelgan? Uning kelib chiqishi haqidagi savollar tilshunoslar uchun katta qiziqish uyg'otadi, ammo bu masala mazkur savolni o'zlarining etnik kelib chiqishi haqidagi kengroq savollar bilan aralashtirib yuborishga moyil bo'lgan koreys oddiy jamoatchiligining e'tiborini ham o'ziga tortdi. Lingvistik nomenklatura chalkashliklarni kuchaytirdi. Soddalashtirilgan tarzda taqdim etilgan tilshunoslik nazariyalari murakkab etnografik va arxeologik masalalarga soya soladi, chunki arxeologik dalillardan farqli o'laroq, lingvistik dalillarni yerdan qazib bo'lmaydi.

Komparativistlar orasida yaxshi ma'lum bo'lganidek (lekin ko'pincha ularning kengroq faraz bilan shug'ullanadiganlari uchun emas), o'xshashliklar tasodifiy yoki qarz olishning barcha imkoniyatlarini yo'q qiladigan bir-biriga bog'langan va tizimli to'plamlarda sodir bo'lishi kerak. Koreys tili bo'yicha kuchli qiyosiy tadqiqotlar juda uzoq vaqtdan beri davom etmoqda. Tilni oltoy tili bilan bog'lash harakatlari XX asr boshidan boshlab olib borilmoqda. 1879-yilda Aston tomonidan bildirilgan bir qancha fikrlar, farazlarga tayangan holda, aynan shu davrdan boshlab koreys tilining kelib chiqish tarixi yaponcha bilan ham uzoq ekanligi ta'kidlanmoqda. Koreys

tilidagi muloqot qoidalari, ularning yuzaga kelishi, tartibga solinishi hamda aniq me'yorlarning yuzaga kelish jarayonlari turli formulalarda taklif qilingan. Shunga qaramay, mazkur farazlarning hech biri aniq xulosa qilish uchun, shu yo'nalishda izlanish olib borayotgan tadqiqotchilarni ishontirish uchun zarur bo'lgan darajada emas edi. Agar shunday natijaga erishilganda, u taqqoslanayotgan tillarning o'zaro munosabatlari va tarixdan oldingi tuzilmalari haqidagi, ehtimol, ilgari hech qanday shubha bo'lmagan kashfiyotlarning zanjirli reaksiyasini keltirib chiqargan bo'lar edi. Va eng muhimi, tadqiqotchilar har doim esda tutishlari kerakki, genetik munosabatlarni tasdiqlovchi har qanday dalil butunlay lingvistik xususiyatga ega bo'lishi kerak. Hatto, aytaylik, etnik migratsiyaning tarixiy yozuvlari topilgan bo'lsa ham yoki arxeologik qazishmalar avvalgi madaniyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlagan bo'lsa ham, ularning hech biri lingvistik dalillarga hissa qo'shmaydi. Bunday omillar ba'zan lingvistik tadqiqotlar qaysi yo'nalishda borishini ko'rsatishi mumkin, ammo ular hech qachon ushbu tadqiqotning o'rnini bosa olmaydi. Ushbu talabda metodologiya qat'iydir¹.

Ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yana bir masala bor. Aksariyat mutaxassislar va, albatta, oddiy jamoatchilik, genetik munosabatlarning kashf etilishini tarixiy tilshunoslikning muqaddas g'oyasi deb bilishadi. Ammo, aslida, bunday kashfiyotni qidiruvning oxiri deb hisoblamaslik kerak. Aksincha, bu haqiqatan ham bu boradagi izlanishlarning boshlanishi. Chunki qiyosiy tadqiqot yozishmalarining muhim massasini hosil qilganda, yozishmalarni o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan mashaqqatli ishlar yuqorida aytib o'tilganidek, boshqa kashfiyotlar zanjiri reaksiyasini keltirib chiqaradi. Shu tariqa har bir tilning tarixi yozma ma'lumotlardan ma'lum bo'lganidan ko'ra ancha tez miqdor va sifat jihatidan kengayadi. Qiyosiy tilshunosning maqsadi genetik munosabatlarni kashf qilish emas, balki bilimlarni kengaytirish bo'lishi kerak.

Mutaxassislar hozirda koreys tili haqidagi ikkita genetik farazni jiddiy qabul qilmoqdalar: Oltoy gipotezasi va koreys va yapon tillari o'zaro bog'liqligi haqidagi gipoteza. Hali aniq tasdiqlanmagan bo'lsa-da, tarixiy jihatdan boshqalariga qaraganda ancha ishonchliroq asoslanganligi tufayli bu ikki faraz ustida izlanishlar haligacha davom etmoqda. Shu ikki farazning birinchisi hisoblanuvchi Oltoy gipotezasi, umuman olib qaraganda, koreys va yapon tillarini katta Oltoy oilasiga kiritish orqali ikkala farazni birlashtiradi². Yillar davomida koreys tili boshqa tillar va til oilalari, jumladan hind-yevropa tillari bilan taqqoslanadi.

Biroq, bu urinishlarning aksariyati havaskorlik va yuzaki o'xshashliklarga asoslangan³. Ya'ni, mazkur taqqoslashlarga hamda ular orasida o'zaro aloqadorlik qidirishga aniq asoslar mavjud emas.

Oltoy tillari oilasiga Osiyoning shimolida, Anadolu va Volga bo'yidan to shimoli-sharqiy Sibirning shimoliy qirg'og'igacha so'zlashuvchi tillar kiradi. U uchta shoxchadan iborat: turkiy, mo'g'ul va tungus. Ushbu uch filialning har biri o'ziga xos tarzda mustahkam oila hisoblanadi. Har biriga tegishli bo'lgan ichki qoidalar hanuzgacha bahslarga sabab bo'luvchi masaladir. Biroq, uchta shoxchani kattaroq oila sifatida bir-biriga bog'laydigan umumiy Oltoy gipotezasi nisbatan

¹ Ki Moon Lee, S. Robert Ramsey. A History of the Korean Language. – London: Cambridge university press, 2011. – P. 87.

² Ki Moon Lee, S. Robert Ramsey. A History of the Korean Language. – London: Cambridge university press, 2011. – P. 89.

³ Boshqa tomondan, koreys tilining turli mavzularida izlanish olib borgan mustaqil olim Morgan Clippinger 1984-yilda Hindistonning janubida topilgan koreys va dravid tillari oilasi o'rtasidagi genetik bog'liqlik to'g'risida argument taqdim etdi. Maqola mutaxassislarni bu fikrga ikkinchi marta qarashga majbur qildi. O'sha paytda ko'pchilik buni unchalik yaqin bo'lmagan taqqoslash deb o'ylaganiga qaramay, Klippingerning mazkur metodologiyani qo'llashi va uning soha bo'yicha professional bilimi haqida ma'lumot berildi. O'rta koreyscha shakllar va dravid tilidan tanlangan so'zlardan (shu jumladan, rekonstruksiyalardan) foydalangan holda, Klippinger o'z fikriga ko'ra, 408 juft leksik birliklarni taqdim etdi va ulardan 60 ta fonologik moslashuvni taxmin qildi. O'xshashliklar hayratlanarli edi. Darhaqiqat, o'xshashliklar shunchalik hayratlanarli ediki, 1905-yilda Gomer B. Xulbert ham xuddi shunday fikrni ilgari surgan edi, garchi unga qaraganda batafsil bo'lmagan va kamroq dalillar bilan bo'lsa-da. Undan tashqari, Klippingerning tadqiqotidan bir necha yil oldin, 1980-yilda Ono Susumu zamonaviy dravid tillaridan biri Tamil tili ham yapon, ham koreys tillarida leksik qatlamning manbai ekanligini aytib, Yaponiyada shovshuvga sabab bo'lgan edi. 1980-yillarda qiziqish ortganidan so'ng, bu g'oyadan voz kechilganga o'xshaydi. Shunga qaramay, Klippingerning tadqiqoti hech bo'lmaganda qiyosiy usuldan qanday ma'nolarni olish mumkinligi va uni qo'llash bo'yicha ko'rsatma sifatida qayta ko'rib chiqishga loyiq, degan xulosaga kelish qiyin.

munozarali bo'lib qolmoqda. Uning to'g'riligiga shubha qilgan olimlar, Oltoy tillarining barchasi umumiy manbadan kelib chiqmagan, balki uzoq davom etgan madaniy aloqalar tufayli keng miqyosdagi so'z olinishlari sababidan bir-biriga yaqindan o'xshash deb hisoblashadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday xulosaga keluvchi mutaxassislar fikrlarini inkor etish xato bo'lib tuyuladi. Sababi shundaki, aynan mana shu o'lkalarning aholisi avvalo iqtisodiy jihatdan, buning natijasida esa tabiiy ravishda madaniy jihatdan ham doimiy aloqada bo'lganlar. Mazkur aloqalar esa tilning lug'aviy tarkibiga ta'sir etmay qolgan bo'lishiga ishonish qiyin, chunki ikki mamlakat o'rtasidagi har qanday aloqa, xoh u iqtisodiy bo'lsin, xoh u siyosiy bo'lsin va yoki madaniy bo'lsin, shu mamlakatlarning til xususiyatiga ta'sir etmay qolmaydi. Shu jihatlardan kelib chiqqan holda, "Oltoy" so'zining ma'nosi mutaxassislar o'rtasida doimiy munozara mavzusi bo'lib kelgan.

Oltoy guruhiga mansub bo'lgan tillar fonologiya, morfologiya va sintaksisning o'ziga xos belgilariga ega. Unli tovushlar uyg'unligi, so'zlarning yakunida fe'l turadigan tartibi va agglyutinatsiya bu xususiyatlardan eng asosiylari hisoblanadi. Ularni komparativistlar juda erta payqashgan. Ammo yillar davomida tadqiqotchilar oltoy tillarini qo'shni tillar va til oilalaridan ajratib turuvchi boshqa qator strukturaviy xususiyatlarni ham keltirib o'tadilar. Bu xususiyatlar, aytaylik, hind-evropa yoki xitoy tilida topilmaydi. Bundan tashqari, o'sha asosiy farqlovchi xususiyatlardan biri, "konverb" deb ataladigan narsaning mavjudligi sanaladi⁴.

Xulosa qilib aytish mumkinki, koreys tili murakkab vaziyatlarga boy tarixga ega va bu tarixni tahlil etish ularda ro'y bergan o'zgarishlarga aasoslangan holda davrlarga ajratiladi. Ular ilk, o'rta, yangi hamda zamonaviy koreys tili bosqichlaridir. Koreys tili leksikasi har bir davr mobaynida o'ziga xos tarzda o'zgarishlarga uchrab bordi. Hozirgi shaklga kelguniga qadar koreys tili leksikasi boshqa tillarning ta'siri doirasida juda ko'p marta yangilanishlarga yuz tutdi, xususan, Koreyani mustamlaka qilgan mamlakatlar tili, ular orqali boshqa davlatlar tillarining ta'siri natijasida tushunchalarni nomlash borasida katta o'zgarishlar yuz berganini ko'rish mumkin. Koreys tilining kelib chiqishi borasida Oltoy va genetik gipotezalar kabi ikkita asosiy farazlar ilgari suriladi hamda ikkala farazning ham tasdiqlovchi va inkor etuvchi jihatlari mavjud bo'lib, qaysi birining eng to'g'ri ekanligi borasida aniq to'xtamga kelinmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ki Moon Lee, S. Robert Ramsey. A History of the Korean Language. – London: Cambridge university press, 2011.
2. Kim Mun Uk., Ismailov A., Kim Chun Sig., Mirtalipova G. D. Koreys tili grammatikasi. Toshkent: TDSHI, 2014.
3. Никитин М. Б. Основы лингвистической теории значения. – Москва Chon Kwanghyon. 2003.
4. Dialects and the history of the Korean language. Part 1: A study on the history of Korean. Seoul. 2003: Вышш. шк. 1982.
5. Hong Yun-Pyeo. 1993. A study on the textual materials for the history of the Korean language: Early Modern volume. Seoul: Taehaksa. 1993.
6. Lee Ki-Moon. A study on the Hunmong chahoe. Seoul. 1971.
7. Nam Kwang Woo. A dictionary of the ancient Korean language. Seoul: Tonga Press. 1960.
8. 이강신향, 오늘날의 국어생활, 박이정. – 서울: 박이정, 2007.
9. 상규. 국어기본법]에 근거한 «외래어 표기법»의 문제. – 서울, 2011 년.

⁴ Ki Moon Lee, S. Robert Ramsey. A History of the Korean Language. – London: Cambridge university press, 2011. – P. 95.